

Aportaciones de la obra filosófica de Jean-Paul Sartre a la psiquiatría actual (parte I)

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

La publicación que ahora presentamos tiene como misión estudiar el pensamiento del filósofo J. P. Sartre y aplicarlo a la psiquiatría contemporánea. Se ha escogido la obra de este autor porque, en una primera etapa de su pensamiento, que culmina con la obra *El Existencialismo es un Humanismo* (1946), se nos muestra como un psicólogo genial, pues desarrolla una serie de conceptos de gran trascendencia en nuestra práctica, como es el caso de: "conciencia", "yo", "relación yo-otro", "imaginación", "emoción", etc.

Pero Sartre no establece una psicología convencional, que presentaría un discurso sobre el "mundo interno" o "personal" de un sujeto, sino que coloca sus conceptos en el "afuera". El que así sea, posibilita nuestro esfuerzo en aplicar dichos conceptos, fundamentalmente, al discernimiento de la psicosis paranoica.

PALABRAS CLAVE: Jean-Paul Sartre. Conciencia. Yo. Relación yo-otro. Imaginación. Psicosis paranoica.

INTRODUCCIÓN

En esta ocasión presentamos un estudio acerca de la obra de un genial filósofo, en el que podemos reconocer un antecedente claro del pensamiento del presente siglo: Jean-Paul Sartre; de ella desgranaremos aquellos aspectos que pudieran influir, de modo positivo, en la psiquiatría actual. Con este afán, en la Introducción trataremos, en primer lugar, de trazar unas coordenadas generales acerca de este singular personaje y sus ideas, para plantear-

Correspondencia: J. M. García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83 - 3º C. 41018 Sevilla.

ABSTRACT

The present work has the purpose to study J. P. Sartre's thought and relates it to the contemporary psychiatry. We have chosen this author because in a first stage of his thinking, that crown with the book "*L'Existentialisme est un Humanisme*" (1946), he appears to be a psychologist of genius since he refer to some important concepts for our discipline as "consciousness", "ego", "relation ego-other", "imagery", "emotion", etc.

However, Sartre doesn't set a conventional psychology with reference to an inner self but he places his concepts on the subject's outside what makes possible we use them to clear up the clinic of the paranoid psychosis.

KEY WORDS: Jean-Paul Sartre. Consciousness. Ego. Relation ego-other. Imagery. Paranoid psychosis.

nos, en segunda instancia, los objetivos de la labor que aquí se pretende desarrollar.

Sartre, uno de los personajes más influyentes en el pensamiento occidental del siglo XX, fue un hombre polifacético, pues llevó a cabo su actividad intelectual como novelista, dramaturgo, crítico literario, ensayista, guionista y filósofo. Resultado de un trabajo tan fructífero fue la obtención del Premio Nobel de literatura, en 1964, aunque lo rechazó.

Se trata del principal representante del existencialismo francés o, por lo menos, una de las más influyentes direcciones del mismo. Precisamente, el término "existencialismo" tiene su partida de

nacimiento en el año 1945, en una conferencia suya, titulada: *El existencialismo es un humanismo* (1)¹. Recordemos que el “existencialismo” consiste en una actitud filosófica que adoptaron ciertos pensadores, en un momento histórico particular, a través de la cual apuntaban a la realidad concreta y singular del hombre, más que a alcanzar verdades teóricas o a la consecución de generalidades. De ahí que algunos de sus presupuestos influyesen decisivamente sobre la psiquiatría.

Sartre fue, mientras vivía, el filósofo más popular de la historia y su obra era conocida por estudiantes, intelectuales, revolucionarios y hasta por el público en general de todo el mundo. Su gran difusión se debió a que se convirtió en el portavoz del movimiento (filosófico) al que pertenecía en el momento oportuno, cuando la filosofía llenaba el vacío espiritual que quedó en las ruinas de Europa al terminar la Segunda Guerra Mundial y también, a su posterior asimilación a una postura revolucionaria, que tocó cuerdas sensibles en una época de descontento estudiantil y obrero y de simpatía sentimental por la revolución cultural china. El gran auge obtenido por los escritos sartreanos, y en consecuencia por sus ideas, invade toda la vida cultural (política, literatura, teatro, cine, filosofía, arte,...) entre los años 1945 a 1960 y, a tanto llega, que Sartre y el existencialismo se convierten entonces en un artículo de exportación de Francia al mundo. A partir de este momento, la moda cambia y el “estructuralismo” gana la partida, en parte porque Sartre se halla muy ocupado en sus proyectos políticos como para defenderse, pero eso no quita que el gran filósofo sea la estrella de mayo del 68. Su desaparición, en 1980, marca el final del movimiento que él mismo inició.

Para entendernos mejor en la compleja y extensa obra de este autor, separaremos dos periodos que pueden identificarse en sus textos²:

1. Uno primero que podríamos llamar “psicológico” en el que, bajo la influencia de Husserl y Heidegger, intenta esbozar un proyecto ontológico, pero inevitablemente se le presentan una serie de problemas psicológicos (conciencia, “yo”, alteridad, “mirada”, angustia, vergüenza, odio, etc.), a los que tendrá que dar cumplida respuesta. Es una etapa muy creativa y se refleja en sus obras: *La*

Trascendencia del Ego (1936) (2); *La Imaginación* (1936); *Ensayo de una Teoría de las Emociones* (1939) (3), *Lo imaginario* (1940) (4) y, sobre todo, *El Ser y la Nada* (1943) (5) y *El Existencialismo es un Humanismo* (1946) (1)³.

2. Un segundo periodo, en donde prima el pensamiento político y la influencia decisiva que sobre sus ideas tiene la obra de Marx, y se destaca el compromiso político y la acción. Bajo estas perspectivas, escribe su *Crítica de la Razón Dialéctica*, publicada en 1960. Es un momento en que manifiesta posturas claras y terminantes sobre una serie de problemas sociales de la época (antiguallismo, anticolonialismo, etc.), que le llevan a ser criticado sin piedad desde todos los frentes, llegando a ser llamado “filósofo maldito”.

Nuestra pretensión aquí no es hacer filosofía ni mucho menos política, porque creemos que ninguna de estas dos actividades corresponde al psiquiatra, ya que no somos ni filósofos ni políticos, sino médicos. Antes al contrario, partiendo de las originales ideas de Sartre y desgranándolas, se intentará esgrimir qué aspectos de las mismas, o de sus correspondientes derivaciones, nos van a ser de utilidad en nuestra praxis psiquiátrica. Nos sustentamos para ello, en la idea de que toda praxis debe organizarse sobre unos presupuestos, lo que lleva a una imposibilidad lógica de actuar sin bases teóricas sólidas y bien organizadas en un sistema de pensamiento articulado de modo coherente que, sin ser inflexible, quede abierto a la experiencia que lo real de la propia praxis promueve. Un sistema de pensamiento como el planteado, en su apertura, debe dejarse enriquecer por aquellas aportaciones de otros que, con sus geniales intuiciones, supieron crear unos fundamentos propios. Actuar así, podrá servirnos para poner en cuestión algunos aspectos que, a menudo, se dan por sentados y se repiten de modo constante, confirmar otros tal vez menos rodados, abrir nuevos horizontes, plantear hipótesis de investigación, etc. Por contra de lo que pudiera parecer, este proceder no debilitará los presupuestos sobre los que nos basamos, sino que los fortalecerá y sustentará más sólidamente nuestras actuaciones.

Para llevar a buen puerto las metas que nos proponemos, vamos a atender especialmente a una serie de nociones entresacadas de los escritos sartreanos (de trascendencia psicológica), entre las que destacan: la conciencia; la posición del “yo”; la “relación yo-otro”, incluyendo la “mirada” y la

¹Algunos pretenden que este vocablo se utilizó por primera vez en los años 30, primero en un texto italiano y luego por Gabriel Marcel y Karl Jaspers pero, si fue así, en esa época pasó completamente desapercibido. Otros hablan de su inicio en 1943, de nuevo con Marcel, pero no hay huella alguna de su uso en ese momento. En cambio, sí que es reconocible, de modo claro y explícito, en la conferencia citada de Sartre (dictada el 28 de octubre de 1945) y es, a partir de entonces, cuando empieza a extenderse y a popularizarse el término.

²Esto lo hacemos, aun a pesar de que el propio Sartre lo negase y entendiéndose que sólo había una filosofía sartreana, cuyo único tema es el hombre.

³*El existencialismo es un humanismo*, es una conferencia en la que su autor intenta defenderse de las acusaciones que se le hacen desde distintas posturas, pero también fue editado en forma de libro y traducido rápidamente a muchos idiomas, convirtiéndose en un *best seller* mundial.

“dialéctica de la cosificación” y el lugar ocupado por el cuerpo. Estos conceptos nos vendrán muy bien para entender las relaciones con los otros (alteridad), tanto en la neurosis como en la psicosis.

Sabemos que las ideas de Sartre se han utilizado para formular el mundo (psicótico) paranoide (6,7) pero, antes de introducirnos en este terreno, nos vemos obligados, basándonos en la experiencia clínica, a distinguir claramente entre: “actitud paranoide”, que puede presentarse en cualquier cuadro clínico sea neurótico o psicótico, de lo que es la “paranoia”, entendida como estructura y que pertenece claramente al terreno de la psicosis. Esta última no incluye sólo los “delirios crónicos” que los franceses describieron (8), sino también esos otros casos en los que el individuo es psicótico (paranoide) aunque no delire⁴.

Analizaremos ambos aspectos (actitud paranoide/paranoia) por separado, procurando no quedarnos ahí, pues intentaremos anexionar las conclusiones halladas a los resultados que obtuvimos indagando con pacientes psicóticos ingresados en una Unidad de Hospitalización Psiquiátrica. Este afán se nos hace posible, ya que las ideas que Sartre nos muestra, como veremos, son intuiciones geniales sobre distintos modos de organización (inter)subjetiva. Sorprende sobremanera que este material no se haya usado con más frecuencia a la hora de entender los diferentes cuadros clínicos.

Ambas actividades (correlacionar la obra de Sartre con los planteamientos al uso sobre la paranoia y establecer paralelismos entre estos resultados y lo hallado en nuestros pacientes), tomarán para nosotros el rango de auténtica investigación, debido a que serán referidas inexcusablemente a una experiencia, la experiencia clínica, y también, a que buena parte de los resultados obtenidos pueden considerarse inéditos. Esto último es necesariamente así, porque Sartre no habló en sus textos de psicosis, neurosis o paranoia, sino que intentaba hacer una “ontología fenomenológica” y porque muchos de los aspectos que aquí se exponen son elaboraciones para su aplicación al ámbito de la psiquiatría (p. ej. las diferencias que establecemos entre “imaginación” y “fantasía” o la separación “soledad”/“sentimiento de soledad” o “vacío”/“sentimiento de vacío”).

Por lo tanto, no mostraremos simples disquisiciones teóricas o ideológicas, más o menos trabajadas, sino algo más que eso, pues siempre tendremos presente, detrás de nuestras afirmaciones, al

paciente y sus manifestaciones. Tampoco recae nuestra actividad en una simple exposición de los diferentes cuadros paranoides, sino que procuraremos obtener un material que tenga cierta profundidad, la suficiente como para aumentar certeramente nuestro conocimiento sobre los sujetos que presentan la psicopatología que analizamos y, con base en ese conocimiento ya articulado, poder mejorar las armas terapéuticas con las que contamos.

LOS PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE J. P. SARTRE

A Sartre ninguna filosofía le parecía adaptada a la vida del s. XX y, en su búsqueda, entró en contacto con las obras de Husserl y Heidegger, a través de su amigo y colega Raymond Aron, al que sucedió como becario en el Instituto Francés de Berlín (en 1933); esto le sitúa, en principio, dentro del terreno de la fenomenología. Pasaremos ahora a explorar, brevemente, los puntales de su filosofía:

1. *La conciencia.* Sartre creará una antropología que llega al primado de la conciencia pero, como se verá, es una conciencia “englutida en lo sensible”, lo que quiere decir que no es “interior”, sino una conciencia exteriorizada (9). Parte inicialmente de Husserl, quien había planteado la necesidad de la conciencia como conciencia de otra cosa distinta de ella misma, a lo que llamó “intencionalidad”. En los presupuestos sartreanos la conciencia también es conciencia de “algo” y a ese “algo” lo llama el “ser en-sí”. El “en-sí” (“*en-soi*”) es la cosa, lo que “es simplemente” y que tiene un carácter macizo, sólido, completo, estático, no tiene ningún secreto y que nos presenta a análisis en su conocida novela *La Náusea* (10).

En cambio, la conciencia es el “ser para-sí” (“*pour-soi*”) o sea, presente a sí misma. Esta conciencia nace sobre un ser que no es ella misma (“conciencia de algo”), que es el “en sí”. Pero no nos engañemos, el primado de la conciencia no equivale a la primacía del conocimiento, que consistiría en tener “conciencia de la conciencia”. Esto último llevaría a una escisión dentro de la propia conciencia e irremisiblemente a la separación sujeto/objeto, propia de la teoría del conocimiento. Por eso, nos hallamos ante una conciencia “prerreflexiva”, quiere decir un mero “darse cuenta”, que se muestra en un asistir despiertos a nuestras percepciones⁵.

⁴Al afirmar esto nos estamos situando en una perspectiva estructural, refiriéndonos concretamente a la “estructura psicótica”, para cuyo diagnóstico no es necesaria la presencia de los síntomas (psicóticos) clásicos (delirios, alucinaciones, etc.).

⁵Esta postura la diferencia de la conciencia de Descartes, que es “reflexiva”. El “yo pienso” cartesiano es una reflexividad de mi conciencia sobre sí misma que Sartre no está dispuesto a aceptar.

Así pues, la conciencia que Sartre refiere apunta a lo que ella no es, que está fuera de ella. En esta línea, sitúa en el corazón del "para-sí" una "nada". Concretamente, en su obra cumbre *El Ser y la Nada* (5), plantea el dualismo entre la "nada", del lado de la conciencia, y el "ser", del lado de la cosa ("en-sí"). La conciencia entonces es "nada", porque el mundo está todo fuera de ella. Aquello de lo que se tiene conciencia no está en la propia conciencia y como esta no puede existir en la "nada", en lo faltante, tiene que ser conciencia de "algo" (Fig. 1).

Fig. 1.

De esta forma, la realidad humana (conciencia) es aniquilación y falta de ser, lo que significa que está constituida por la ausencia de algo que la colmaría. Por consiguiente, el "para-sí" es, para sí mismo, su propia falta de ser y no su autoconocimiento ("conciencia de la conciencia"). Ahora bien, el proyecto del hombre es "deseo de ser" y al "para-sí" (conciencia) le falta el "en-sí" (la cosa), entonces el hombre quiere llegar a ser "en-sí". Dicho de otra manera, el hombre es "nada" y desea llegar a la positividad plena del "en sí" ("en-sí-para-sí") (5), lo que se traduciría en la conciencia hecha sustancia. Dirá Sartre que el hombre es un "no-ser" que juega a "ser", un ser que se lanza al ser pleno donde no cabe nada. Entre el "en-sí" y el "para-sí" se traza el proyecto de una síntesis imposible. Como este afán raya en algo que no puede ser, nuestro filósofo habla del hombre como "pasión inútil"⁶ pues, en última instancia, se trata de la amarga empresa de empeñarse en ser un "en-sí", que le conduce al fracaso y a la soledad.

También, en el seno mismo de la conciencia, Sartre instala el problema de la libertad y esto tiene su razón: al no ser el hombre un "en-sí" petrifica-

do, una cosa, tiene que ser libre y, más que eso, está condenado a ser libre. Al mismo tiempo, la angustia surge ante la toma de conciencia de la libertad absoluta de las elecciones y del sentimiento de responsabilidad inherente a los actos. Los intentos de huida de la angustia constituyen las conductas de "mala fe" ("*mauvaise foi*"), que se entienden como autoengaños, esto es, el intento de evitar aceptar la responsabilidad (y las consecuencias) de las propias acciones, haciendo como que no se es autor de las mismas. El gran filósofo nos dice que no podemos elegir ser libres, pero sí podemos escoger la posibilidad de engañarnos ("mala fe").

El proyecto de liberación del hombre, conociendo y enfrentándose a su propia libertad, constituye para Sartre el "psicoanálisis existencial".

2. *El yo*. Sartre discrepa de todas aquellas filosofías en las que el "ego" es un habitante de la conciencia, como es el caso de Descartes (11,12) o de Husserl (13). Su posición será la siguiente: a) distingue entre "yo" y "conciencia" como dos conceptos separados; b) expulsa al "yo" de la conciencia, lo que significa hacer una comprensión no-egológica (o no-personal) de esta última, que quedaría automáticamente nihilizada; c) el "yo" es fuente de error y autoengaño; y d) se convierte en un ser del mundo, como dirá textualmente: "Quisiéramos mostrar que el Ego no está ni formal ni materialmente en la conciencia; está fuera, en el mundo; es un ser del mundo, como también lo es el Ego del prójimo" (2). Por tanto, desde esos planteamientos, la fórmula husserliana "la conciencia es conciencia de algo" tomará un sentido mucho más radical: no hay el menor contenido en la conciencia, no hay la menor interioridad, todo es exterior. Por consiguiente, tanto el "yo" como el mundo son dos objetos de la conciencia.

Como se puede deducir de lo que estamos tratando, Sartre no hace una filosofía del "sujeto"; esto lo llevará a cabo, el "estructuralismo" (14).

3. *La imaginación*. No la considera como una facultad humana, sino como una función que da

⁶Este querer acercarse a ser "en sí" lo entiende también Sartre como el intento de llegar a ser Dios. Dice el autor: "A este ideal puede llamarse Dios" y continúa: "Ser hombre es tender a ser Dios o, si se prefiere, el hombre es fundamentalmente deseo de ser Dios. Todo intento de ocupar el puesto de Dios caerá por tierra porque el hombre es «una pasión inútil»".

⁷Se llama "psicoanálisis existencial" al análisis propuesto por Sartre en *El Ser y la Nada* (parte IV, cap. II, secc. 1), consistente en la aceptación de la libertad radical, deshaciendo los autoengaños que amenazan al hombre para no sentirse plenamente responsable de sus decisiones ("mala fe"). Sobre este punto edificará una moral sumamente interesante: si no existe un valor supremo (el "Bien"), tenemos que aceptar la total responsabilidad de cada elección. Pero, además, cada acción no es algo trivial pues, al decidir por uno mismo lo hacemos por todos los hombres. Se crea en cada acto toda una moral, que tiene como base el "no elijas para otro, lo que no quieras para ti". En esta máxima existen fuertes resonancias kantianas, ya que fácilmente puede conectarse con el famoso "imperativo categórico". Esto no deja de tener su aplicación en la clínica, pues asistimos a muchos neuróticos que se muestran reacios a tomar decisiones en la vida y siempre buscan que esta responsabilidad recaiga sobre otro (incluido su psiquiatra), al que insistentemente piden la salida a su "parálisis" y es como si no quisieran ser responsables de las consecuencias de sus decisiones, al tiempo que intentan hacer responsable al otro.

acceso a un mundo de objetos irreales (“función irrealizadora” de la conciencia). Quiere decir que, mediante la imaginación, se le presentan a la conciencia hechos ausentes o inexistentes, esto es, la referencia de la conciencia hacia objetos que no existen. No se trata, en ningún caso, de algo que tengamos en nuestro interior, anulando así la idea de que la imagen es una sensación despertada o remodelada por el intelecto o una vieja percepción alterada o atenuada. Es algo totalmente diferente: una realidad ausente, revelada en su ausencia misma.

Al poseer la “función irrealizante” no somos prisioneros de este mundo, en el sentido de estar ligados a los datos sensibles, pues podemos superarlos hacia lo irreal. Para que la conciencia pueda imaginar, tiene que escapar al mundo, revelando su “nada” y su libertad.

4. *Las emociones.* Sartre rompe con las explicaciones naturalistas de las emociones, que las entendían como procesos fisiológicos (3). Por contra, se trata ahora de un modo de existencia de la conciencia⁸. Interpreta la emoción como un intento de modificación mágica del mundo, pues se encamina a hacer frente a sus peligros y obstáculos; se la entiende como una modificación masiva o total del mundo mismo.

5. *La “intersubjetividad”.* Nuestro autor añade un elemento más, el tercero, a sus concepciones; es el “para-otro”. De esta forma, la realidad humana no es solo “para-sí”, sino también “para-otro”. El “otro” es lo distinto de mí, aquel que no soy y que tan fundamental resulta para la construcción de mi propio ser. El “otro” es coautor de mi existencia individual, fundamental para comprenderme a mí mismo y toma un papel regulador de mi experiencia. Pero no es tan fácil, pues se establece una confusión entre el *cogito* del otro y el mío.

A partir del “para-otro” Sartre establecerá la “dialéctica de la cosificación”, en donde “la mirada” (“*le regard*”) tiene un papel muy importante. “Mirar” es la acción por la cual el otro se hace presente a mí, lo que tiene una serie de consecuencias: a) en un primer momento, el otro surge como objetivado para mí, lo percibo como objeto en una acción espacializadora (“otro-objeto”); y b) luego lo capto como hombre (“otro-sujeto”), que conforma una situación, pero esta me huye. Efectivamente, con la aparición del hombre la situación deja de pertenecerme y ya no soy dueño de la misma. Aparece, por tanto, la posibilidad de ser visto por él (“ser-visto-por-el-otro”) y convertirme en “otro-objeto” para él. Si el otro me mira, se debilita mi normal vivencia de sentirme el sujeto central de mi mundo y la impresión de que las cosas se me presentan para que las utilice según mis

proyectos; es como si su mirada las hubiera succionado, para ponerlas a su disposición. La “mirada” ajena me degrada y me convierte en una cosa, pues me siento cohibido y a su merced, dependiente de la construcción que haya hecho sobre mí, lo que me hace descender a nivel de cosa y perder mi natural libertad. Se puede decir que la “mirada” del “otro” me atraviesa, me inmoviliza y me pone a su servicio (Fig. 2).

Fig. 2.

Las posibles reacciones ante la mirada ajena, son: a) el miedo: mi ser y mi libertad se hallan en peligro ante la mirada del otro. Sentirme mirado es sentir la existencia absurda que soy y me pongo en guardia. b) Vergüenza: me avergüenzo al reconocer que soy tal como el otro me ha visto o puede verme, lo que lamento entonces es esa otra vertiente de mí que alguien puede haber desvelado.

La “relación intersubjetiva” siempre es conflictiva en Sartre; llegará a decir que: “El infierno son los otros”⁹. Parte del conflicto tiene que ver con que siempre hay un intento asimilador de la libertad del otro, como sucede en la relación amorosa, destinada al fracaso de antemano.

6. *El cuerpo.* El filósofo aludirá a la mediación del cuerpo en la relación con los demás, pues “tanto el otro como yo nos aparecemos como cuerpos”. El cuerpo es el lugar de unión de dos conciencias entramadas y toma un carácter relacional. Denomina al cuerpo como “el único objeto psíquico por excelencia”.

Sartre separa en relación al cuerpo varias experiencias posibles: a) la vivencia o conciencia del mismo, el “yo existo en mi cuerpo” (“cuerpo para-sí”); b) el cuerpo que es conocido y utilizado por el otro, que huye de mí ubicándose fuera (“cuerpo para-otro”); c) la revelación de la existencia de mi cuerpo fuera resultante del encuentro con el otro, lo que significa vernos desde la perspectiva del otro como cuerpo (“cuerpo para-sí conocido-por-otro”) (Fig. 3).

⁸Dirá que: “Una emoción es precisamente una conciencia”.

⁹En su novela titulada *A Puerta Cerrada*.

Fig. 3.

Esta temática que Sartre expresa acerca del “cuerpo para-sí” y “para-otro” hace inconsistente la posibilidad de una auténtica “intersubjetividad” (9). En su descripción del cuerpo como medio de comunicación enclava la “dialéctica de la cosificación”.

7. *El lenguaje*. Respecto a la tercera dimensión

del cuerpo que hemos estudiado (“cuerpo para-sí conocido-por-otro”), el filósofo nos indica que “nos resignamos a vernos por los ojos ajenos” y ahí coloca el lenguaje, lo que quiere decir que al surgir el otro frente a mí, como “mirada”, hace aflorar el lenguaje. Este último queda localizado fuera, como efectivamente indica: “Para mí el lenguaje no está en mí, me parece que la gente dice que tiene la impresión, cualquiera que fuera luego su opinión, de que hay palabras en su cabeza. Yo, en cambio, tengo la impresión de que ellas están fuera, como una especie de gran sistema electrónico: se manipulan los aparatos y luego se obtienen resultados. Y no hay que creer que esto es producto de una reflexión”¹⁰.

Así pues, las funciones del lenguaje, para Sartre, son: a) la revelación y objetivación de la conducta del otro (mirar-decir-objetivar), que significa verse a sí mismo al nombrársele su conducta; y b) defensiva, actuando como una coraza que nos protege de los demás.

(La Bibliografía se encuentra en la segunda parte del artículo).

¹⁰En su novela: *El Escritor y su Lenguaje*.